

Globalizzazione

Necessità del recupero di un'etica per la sopravvivenza del sistema economico globale

Nel completare un primo *ciclo* di questa rurbica, che si è prevalentemente occupato di globalizzazione, appare opportuno prendere in considerazione il cambiamento di percezione collettiva delle istanze poste dal movimento *antiglobal*, cambiamento che sta progressivamente avvenendo grazie anche alle manifestazioni svoltesi pacificamente a Firenze nella prima decade di novembre 2002. Una volta esclusi i facinorosi e i violenti, sono state poste in evidenza le estese radici pacifiste del movimento, confermandolo, attraverso una pluralità di adesioni e gruppi partecipanti, come trasversale rispetto alla politica normalmente intesa.

Seppure con le motivazioni più disparate e talvolta *incoerenti* il movimento, che ha radici internazionali, è certamente definibile come *un vasto movimento di massa* e ancora una volta porta alla ribalta l'interrogativo circa la direzione verso cui l'economia del mondo moderno sta puntando. Ciò che

viene criticato dal movimento nel suo complesso, però, non è assolutamente limitato alla correttezza e funzionalità delle impostazioni di base su cui poggia l'odierna economia mondiale. Viene infatti messo in discussione, soprattutto e sempre di più, il senso etico di queste impostazioni. Il dito accusatore non viene quindi puntato soltanto sui modi di detenzione e commercializzazione delle risorse primarie, sui sistemi poco condivisibili per il loro accaparramento ed i conflitti che perciò si creano, sugli effetti marginalizzanti dello sfruttamento dei più deboli, spinti ad ogni passo ad ingrossare le frange dei poveri del mondo. Viene messo sotto accusa un intero modello economico di sviluppo ed etico-sociale che, specie agli occhi delle frange cattoliche del movimento, ormai sembra puntare unicamente e spietatamente al valore economico, proponendolo - nei fatti - non più come mezzo ma come fine. Pertanto, una base etica di tale natura diviene inaccettabile e la globalizzazione nella sua accezione più generale è percepita come diabolica, nemica, quindi da combattere.

In questi frangenti non si può far a meno di riflettere in maniera comparativa sul recente passato economico, allorché la società internazionale si trovava ad uscire dal secondo conflitto mondiale. A quell'epoca, le impostazioni keynesiane dell'economia, che emergevano e si consolidavano negli anni del dopoguerra, erano di tutt'altra natura e certamente avevano una base etica che le sosteneva. Nelle impostazioni economiche keynesiane un ruolo centrale veniva affidato ai sistemi economici nella loro tensione verso la *piena occupazione*, come pure un ruolo di moderatore generale veniva attribuito agli stati, che attraverso interventi sulla *domanda aggregata* potevano agire sul ciclo economico nel pilotare, attraverso *moltiplicatore* ed *acceleratore*, fasi di sviluppo o di recessione a seconda dei casi.

Le impostazioni economiche che si prospettavano nel dopoguerra, nate in un momento storico che le favoriva, erano ovviamente tese alla ricostruzione, ma si incastonavano in un quadro etico condivisibile perché orientate al sociale. Al contrario le moderne impostazioni *global* anche se non teorizzate e sistematizzate in un contesto scientifico coerente - che invece l'economia keynesiana aveva in grado elevato - prendono a riferimento concetti estremi del liberismo, divenuto anche da noi divinità ultima al cui altare viene sacrificato ogni concetto di solidarietà, moderazione, ed equilibrio nell'intrapresa economico-industriale. E' proprio questo rito sacrificale che viene messo in discussione, e del quale viene chiesta giustificazione dai moderati del movimento.

Le proposte neo-keynesiane, di adattamento di vecchi principi economici ad una situazione oggi mutata, sono state ritenute, dai decisori della politica, battute sul campo ed in nome del libero mercato e del *risanamento imposto dall'Europa*, abbiamo visto, anche da noi, sacrificare gioielli di famiglia (come l'industria elettrica nazionale, nata proprio in epoca keynesiana) e con essi alcuni comparti strategici di cui una moderna economia, degna di questo nome, non può certo privarsi (vedasi ad esempio l'intero comparto elettromeccanico nazionale che è praticamente scomparso). Il disagio economico e sociale sperimentato dalle famiglie in occasione di eventi traumatici prodotti in conseguenza della globalizzazione dell'economia, sono divenuti fatti individuali di cui si occupa tutt'al più la cronaca. Ma il disagio è disagio vero e in quanto tale innesca reazione e con essa nascono obiettivi di salvaguardia, di autotutela, di protesta - all'occorrenza - che non possono essere liquidati semplicemente inneggiando all'ideologia vincente, magari per interesse di parte, senza che siano comprese nella loro natura le motivazioni più profonde. La percezione collettiva che si sta diffondendo richiede, piuttosto che esprimere giudizi e trarre conclusioni, di interrogarsi per *comprendere*. Nessuno può dire a priori se nelle attuali tendenze economiche che si manifestano su scala mondiale non siano annidati, oltre a quei fenomeni più appariscenti presi di mira dal movimento *antiglobal*, anche le tracce di fenomeni meno palesi che potrebbero compromettere gli equilibri mondiali e determinare, direttamente o indirettamente, nuovi squilibri se non addirittura un *collo di civiltà*.

Lungo la scia di tali riflessioni appare innegabile che nell'economia moderna, favorita dalla globalizzazione, si possano cogliere, tra le altre, le seguenti caratteristiche tendenze:

◆ *un progressivo e strutturale sfruttamento dei differenziali di costo dei fattori della produzione che si verificano tra sistemi economici avanzati e i restanti sistemi economici;*

◆ *una generalizzata predilezione per l'investimento finanziario rispetto all'investimento industriale.*

Queste due tendenze sono state e sono tuttora promotrici di sviluppo del sistema globale, ma una possibile interpretazione, secondo quello che potrebbe essere definito *economicismo storico dialettico* (per le strette assonanze concettuali con il *materialismo* di coniazione marxiana), conduce ad affermare che gli elementi di sviluppo potrebbero divenire, prima o poi, catene per ogni ulteriore progresso.

Sul primo punto occorre tenere presente:

◆ la rilocalizzazione di impianti produttivi presso paesi emergenti al fine di sfruttare i bassi costi della manodopera o delle materie prime (talvolta anche per sfruttare regimi fiscali favorevoli);

◆ l'utilizzo della migrazione come strumento per il reperimento di manodopera a basso costo (le rimesse degli emigranti innalzano il livello di vita dei paesi di origine);

◆ il basso costo della terra (per quelle attività, per

esempio agro-alimentari) ove se ne richiede un adeguato quantitativo;

Il tutto si traduce, nel lungo termine, in un innalzamento dell'economia dei paesi coinvolti e quindi in:

- un progressivo assottigliamento dei differenziali che hanno dato origine all'intrapresa;

- un progressivo aumento della sovra-capacità produttiva che è foriera di crisi, le quali possono risolversi in crisi di crescita solo fino a quando un discreto differenziale persiste;

- un'accumulazione di ulteriori capitali che, reclamando un produttivo e remunerativo impiego, aumenterà la calca alle soglie dei possibili sbocchi industriali e finanziari per trovare opportuno *spazio per un utilizzo capitalistico*.

In merito alle migrazioni come strumento per il reperimento di manodopera a basso costo, vale la pena ricordare le recenti dimostrazioni di piazza avvenute in Inghilterra (contro la discriminazione che si registra di fatto nella società civile) messe in atto con violenza da parte di seconde e terze generazioni di immigrati. Queste dimostrazioni ripropongono una riflessione sulla maniera *poco etica* in cui le migrazioni sono assoggettate alle esigenze delle economie più sviluppate. Le migrazioni di massa, dai paesi più poveri verso i paesi più ricchi, che si vanno sempre più manifestando, pongono l'interrogativo se non si stiano, in questa fase storica della globalizzazione, gettando le fondamenta per la nascita di un grave problema sociale che si potrà manifestare nel futuro delle società occidentali, allorché le prime generazioni migranti, essendo stabilizzatesi nei paesi ospiti, si saranno riprodotte e non si accontenteranno più di ruoli marginali nella società, ma, sentendosi discriminate per la loro origine, reclameranno in maniera organizzata e con violenza un più adeguato ruolo sociale.

Per quanto riguarda la generalizzata predilezione dell'investimento finanziario rispetto a quello industriale, non va dimenticato che, grazie alle moderne tecnologie informatiche ed elettroniche che hanno portato all'effettiva realizzazione del *villaggio globale*, l'investimento finanziario si muove ad una velocità eccezionale che è prova concreta di cosa sia il concetto di *tempo reale*. Per contro l'investimento industriale porta connaturati lunghi tempi di realizzazione e di ritorno. Nasce quindi una discrasia, dovuta alla natura temporale dei due tipi di investimento poiché sempre di più le decisioni tese a soddisfare gli investimenti finanziari condizionano e orientano gli investimenti industriali. Ciò crea una sorta di conflitto nelle decisioni sugli investimenti, che spesso portano a privilegiare quelli finanziari, dimenticando che gli investimenti veramente produttivi, quelli cioè che creano nuova ricchezza, sono gli investimenti industriali. Gli investimenti finanziari non creano di per sé nuova ricchezza, ma ridistribuiscono soltanto quella già creata. Inoltre, gli investimenti finanziari si prestano a politiche di tipo *mordi e fuggi*, ovvero di tipo speculativo, e qualora l'economia assegnasse ad essi una posizione di privilegio il mondo si

(segue da pagina 26)

avvierebbe a produrre non ciò di cui l'uomo ha bisogno, ma ciò che garantisce rapido ed immediato ritorno economico all'investimento finanziario.

In un'ottica *antiglobal*, senza andare a resuscitare impostazioni aristoteliche che negavano moralità all'interesse (e quindi a plusvalenze finanziarie in generale), l'investimento industriale, contrariamente a quello finanziario, è etico perché produce nuova ricchezza, è orientato a produrre ciò di cui l'uomo ha bisogno, non è speculativo, è radicato sul territorio e in una comunità, è sempre *individualizzabile*. Quello finanziario non ha queste caratteristiche, ma soprattutto è evanescente e spersonalizzato, non è orientato alla soluzione dei problemi umani e non ha connotazioni sociali, enfatizza il valore economico ignorando tutti gli altri valori umani, concorre a diseducare, accentuando il ruolo della speculazione nell'aspettativa di facili guadagni, secondo un orientamento che pretende *tutto e subito*, senza sforzo alcuno. Inoltre, nel migliore dei casi, i valori *fittizi* generati dall'investimento

finanziario contribuiscono ad accalcare le *piazze affari* reclamando un *utile impiego*, innescando così circoli viziosi che possono sfociare con maggior frequenza in quegli squilibri del sistema che spesso le borse mondiali registrano.

Può darsi che le critiche *antiglobal* siano contraddittorie e forse anche poco esatte rispetto ai canoni della scienza economica. C'è però da chiedersi che ne sarà della globalizzazione quando il livellamento dei differenziali sarà praticamente realizzato; ci si domanda se un mondo uniforme ed omologato, nei suoi standard di vita, nei suoi consumi, nelle sue abitudini e forse nella sua cultura, possa veramente restare in equilibrio. A guardar bene a questi problemi si potrebbe magari scoprire che la globalizzazione porta connaturati i germi per l'autodistruzione. In una tale ottica viene da domandarsi se i veri *antiglobal* non siano coloro che oggi, in maniera acritica e sconsiderata, omettono di contribuire ad una serena individuazione e ad un'analisi seria dei problemi che l'economia globale pone.

